

HISTORIA

NEUROPSICOLOGÍA: AUTORES Y TRABAJOS.

NEUROPSYCHOLOGY: AUTHORS AND WORKS.

NEUROPSICOLOGIA: AUTORES E OBRAS.

Roberto García Sánchez ¹

¹ Doctor por la Universidad de La Laguna. Psicólogo. Miembro de la Sociedad Canaria de la Historia de la Medicina.

Contacto: robertogs.ull@gmail.com

Recibido: 06/11/2022

Aceptado: 06/12/2022

Resumen

La Neuropsicología es una disciplina científica que estudia la relación existente entre cerebro y conducta, ahora bien, a lo largo de su historia y desarrollo ha sufrido una serie de modificaciones que la han hecho pasar por distintas etapas. Han podido encontrarse autores que defendían la concentración de funciones cognitivas concretas en áreas específicas, mientras que otros defendían el fenómeno opuesto, esto es, el trabajo global del cerebro para poner en marcha una función cognitiva concreta. Por otro lado, había autores que defendían que ambos fenómenos no eran incompatibles, sino que eran estrictamente necesarios, es decir, hay funciones que se hallan localizadas pero, al mismo tiempo, necesitan una coordinación global para operar correctamente. Resulta fundamental conocer los aspectos históricos y autores principales de esta rama de la Psicología, porque constituye una parte importante dentro de esa gran casa que es la Neurociencia, debido a que es una de las disciplinas más activas en la práctica clínica y en la investigación.

Palabras clave: neuropsicología, historia, autores, cerebro, trabajos.

Abstract

Neuropsychology is a scientific discipline that studies the relationship between brain and behavior, however, throughout its history and development it has undergone a series of modifications that have made it go through different stages. It has been possible to find authors who defended the concentration of specific cognitive functions in specific areas, while others defended the opposite phenomenon, that is, the global work of the brain to start a specific cognitive function. On the other hand, there were authors who defended that both phenomena were not incompatible, but that they were strictly necessary, that is, there are functions that are located but, at the same time, they need global coordination to operate correctly. It is essential to know the historical aspects and main authors of this branch of Psychology, because it constitutes an important part within that great house that is Neuroscience, due to the fact that it is one of the most active disciplines in clinical practice and in research.

Keywords: neuropsychology, history, authors, brain, works.

Resumo

A neuropsicologia é uma disciplina científica que estuda a relação entre cérebro e comportamento, porém, ao longo de sua história e desenvolvimento sofreu uma série de modificações que a fizeram passar por diferentes fases. Foi possível encontrar autores que defendiam a concentração de funções cognitivas específicas em áreas específicas, enquanto outros defendiam o fenômeno oposto, ou seja, o trabalho global do cérebro para iniciar uma função cognitiva específica. Por outro lado, havia autores que defendiam que ambos os fenômenos não eram incompatíveis, mas que eram estritamente necessários, ou seja, há funções que se localizam mas, ao mesmo tempo, precisam de coordenação global para funcionar corretamente. É essencial conhecer os aspectos históricos e principais autores deste ramo da Psicologia, pois constitui uma parte importante dentro dessa grande casa que é a Neurociência, por ser uma das disciplinas mais ativas na prática clínica e na pesquisa .

Palavras-chave: neuropsicologia, história, autores, cérebro, obras.

1. Introducción a la Neuropsicología.

Antes de hacer un recorrido histórico sobre los autores y trabajos más relevantes en el campo de la Neuropsicología, vamos a hacer el fenómeno inverso al que normalmente estamos acostumbrados, es decir, comenzaremos explicando cómo se conciben los procesos cognitivos a nivel cerebral en la actualidad para, de este modo, poder entender mejor todo el proceso que ha acontecido hasta llegar a nuestros días. Ballesteros¹ afirma que *la memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada*. La información puede ser recuperada, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. La memoria es la capacidad para guardar acontecimientos y acceder a ellos en el momento que sea necesario, por lo tanto, esta es la capacidad para almacenar información y hacer un uso secundario de ella, gracias a las estructuras del sistema nervioso, concretamente, al cerebro.

Fombuena² afirma que *sus posibilidades corresponden al desarrollo del ser humano, de aquí la relevante importancia de la memoria en el hombre, que permite retener lengua materna y otras lenguas que pueda haber aprendido, mantener hábitos, habilidades motoras, conocimiento del mundo, de seres queridos y odiados, y referir a ellos durante la vida*. La conducta humana está reforzada en mayor medida por los patrones adquiridos que por los estímulos que se producen en la situación concreta de forma inmediata.

Zapata³ afirma que *en la neurociencia este concepto surge como un modelo descriptivo del mantenimiento y la manipulación de la información durante un periodo limitado; su importancia radicaba en que gracias a ellos se podían llevar a cabo actos cognitivos complejos, la comprensión del lenguaje, el razonamiento y la resolución de problemas*. Nos encontramos ante un funcionamiento complejo y activo que tiene su desarrollo a lo largo del tiempo organizado en diferentes niveles.

Casanova⁴ postula que *la memoria se refiere a las experiencias y la información que se recuerda*. Al retener las experiencias aprendidas, como función, está conectada con todas las acciones mentales.

Los procesos cognitivos son las capacidades por las que, gracias la percepción y la experiencia, los individuos manipulan los datos que se manifiestan en el medio. Su principal misión estriba en controlar el funcionamiento y las operaciones mentales, la

cognición y la conducta. La cognición es el proceso gracias al cual las personas logran adquirir conocimientos, del mismo modo, la cognición, si hablamos en términos de aprendizaje, está relacionada con la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas.

Mestre et al⁵ afirman que *la cognición humana puede componerse tanto de procesos conscientes como inconscientes, es decir lo concreto, abstracto, asuntos conceptuales o inclusive intuitivos se generan de una manera constante*. Para funcionar correctamente los procesos cognitivos tienen que partir de un comienzo en el acceso a la información sensorial, ello se produce gracias al proceso de percepción.

Navarro⁶ considera que *la atención y concentración del individuo promueve los conocimientos que interioriza y almacena en su memoria. Una vez se procesa e interpreta la información en la memoria, el lenguaje es ideal para que el individuo pueda generar y expresar sus ideas, la inteligencia y creatividad*. Encontramos una serie de procesos cognitivos los básicos y superiores que trabajan al mismo tiempo para almacenar la información, recuperarla y usarla cuando sea necesario:

Fenómeno de la percepción:

Fuenmayor y Villasmil⁷ afirman que *la percepción está relacionada con el entendimiento de la información que se recibe a través de los sentidos, por lo tanto, involucra la decodificación cerebral y el encontrar algún sentido a la información que se está recibiendo, de forma que pueda operarse con ella o almacenarse, sin embargo el acto de percibir es el resultado de reunir y coordinar los datos que se suministran las sensaciones*.

El conocimiento, sin embargo, es un proceso que establece una relación entre el individuo como ser cognitivo y el objeto, como ente que permite aplicar la cognición, por ello, un conocimiento puede ser real o falso. Como resultado de las funciones cerebrales se produce la percepción y el conocimiento, por lo tanto, gracias a la actividad cerebral podemos obtener o captar la información y trabajar con ella hasta crear la realidad, elaborando conceptos, creencias y generación de ideas, imágenes, representaciones y registros sensoriales. Pérez⁸ considera que al cerebro *se le atribuye ser responsable de la conciencia y los estados mentales, como la duda o la certeza, y el*

responsable de operaciones mentales complejas, de los poderes del razonamiento y la lógica.

Fenómeno del pensamiento:

Es un proceso no observable y sólo podemos tener constancia de lo que está sucediendo en él con la descripción que realiza la persona pensante. Según Worchel et al⁹ *razonar y resolver un problema, el recordar información y construir conceptos, imaginar situaciones futuras o soñar despierto son actividades que involucran al pensamiento.* Las áreas cerebrales relacionadas con la función del pensamiento y con sus cualidades son el sistema límbico, el tálamo y la formación reticular.

Un pensamiento puede tener una connotación positiva o negativa como placer, dolor, comodidad, formas bruscas de sensación, localización en grandes zonas del cuerpo..., sin embargo, la estimulación específica de las áreas del neocórtex condicionan los elementos diferenciadores del pensamiento: la localización concreta de las sensaciones en el cuerpo y de los objetos en el campo visual, la sensación de la textura, el reconocimiento visual de objetos, etc. Torres¹⁰ considera que *los procesos cognitivos pueden mejorar en cualquier etapa del transcurso de nuestras vidas siempre y cuando pongamos en práctica y tengamos un constante seguimiento de estos realizando actividad para instruirlos e irlos perfeccionando con el paso del tiempo.* Por ello, es necesario tener adecuados patrones de conducta alimentaria, practicar deporte y tener buena higiene del sueño, puesto que tiene efectos positivos para mejorar el desempeño de las tareas a nivel académico y social.

La evidencia científica confirma que leer permite que se produzcan nuevos conocimientos comunicativos y, por otro lado, genera un mayor pensamiento crítico ante el entorno social. Se puede utilizar también la tecnología para potenciar el conocimiento, recapacitar sobre el progreso y llevar a cabo tareas creativas, las cuales ayudan a desarrollar los procesos cognitivos poniendo en práctica la actividad de pensar¹¹.

Fenómeno de la atención focalizada:

La concentración se define como la capacidad de estar atento a un estímulo de forma constante, sin el efecto de interferencias que producen el fenómeno opuesto, la distracción.

Para esta función, que todo el mundo conoce, se utilizará un ejemplo que vamos a tomar de un estudio, por la curiosidad de sus resultados, que encontró que escuchar música empeora el proceso de creación, tanto en el trabajo como en el estudio. El argumento que dieron es que distrae, especialmente si se conoce la letra de la canción que se está oyendo. En todas las situaciones, excepto en situación de silencio, la música distraía de alguna manera a las personas durante el proceso de creación. El peor rendimiento, como era de esperar, se produjo en las situaciones en las que las personas conocían la letra de la canción (aunque se observó que sí mejoraba el estado de ánimo). Por otro lado, no hubo diferencias significativas en el desempeño de las tareas verbales entre las condiciones silenciosas y los ruidos de una biblioteca. Los autores argumentan que su estudio *cuestiona la opinión popular de que la música mejora la creatividad y demuestra que la música, independientemente de la presencia de contenido semántico (sin letras, letras familiares o letras desconocidas), interrumpe constantemente el rendimiento creativo en la resolución de problemas*¹².

Tipos de atención:

La atención se define como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes, es decir, la atención es permite orientarnos hacia los estímulos importantes y procesarlos para responderlos. No es un proceso unitario, sino que existen distintos tipos de atención.

Gracias a la investigación científica se ha demostrado que la atención se podría dividir en diferentes sub-procesos atencionales o en distintos tipos de atención. Esto hace referencia a: el nivel de activación y alerta; la atención focalizada, que se refiere a la capacidad de centrar la atención en un estímulo; la atención sostenida, que se trata de la capacidad de atender a un estímulo durante un largo período de tiempo; la atención selectiva, que es la capacidad de atender a un estímulo con la presencia de

otros estímulos distractores; la atención alternante, que consiste en la capacidad de combinar la atención entre dos o más estímulos¹³.

Fenómeno de aprendizaje:

El aprendizaje no solo se refiere a la absorción de nuevo conocimiento, sino que es necesario tener un conocimiento previo para poder contextualizar la información e integrarla y darle un sentido. Para poder lograrlo se tiene que producir un proceso que permita la interacción entre el conocimiento anterior y el nuevo, dando lugar a procedimientos y aptitudes intrapersonales que permitan llegar a unos resultados observables.

La metodología de aprendizaje implica tener en cuenta qué tipo de método le funciona mejor a cada individuo quien se va a dirigir puesto que las estrategias de aprendizaje son diferentes según la persona.

2. Primeros trabajos dentro de la neuropsicología.

Como afirma Almagro¹⁴, hablar de los orígenes de la neuropsicología implica tener que mencionar la afasia, pues es un trastorno antiguo que se remonta a los inicios del lenguaje. El primer trabajo que encontramos data del año 3500 a.C., el *Edwin Smith Papyrus* explica la importancia que los trastornos del lenguaje tenían para la medicina de aquellos tiempos.

Otro manuscrito que contiene información respecto a las características iniciales de la sintomatología clínica de la afasia en la Edad Antigua es el *Corpus Hippocraticum* (400 a. C.), donde se puede encontrar el conocimiento de los médicos respecto a las manifestaciones clínicas de las afasias que se podía encontrar de aquel momento, teniendo unos fundamentos teóricos ya algo más consolidados, argumentados y basados en casos clínicos de pérdida de las capacidades lingüísticas al haber sufrido una lesión cerebral, a lo que denomina *afonos*.

Con todo lo mencionado anteriormente, es posible relacionar una sintomatología que se puede observar con una lesión en un sistema anatómico tan complejo como el cerebro, que gobierna nuestra conducta, y si somos más concretos,

con una lesión en el hemisferio izquierdo. A pesar de todo lo relatado, no contamos con la información suficiente para garantizar que el uso que le daban a la palabra *afonos* siempre tuviera el mismo significado. Se considera la posibilidad que le dieran varios significados: *afasia, anartria, afonía*, etc.

Con la llegada de la Edad Media llega un período oscuridad y de persecución intelectual, caracterizado por el rechazo por parte de la Iglesia de las teorías y postulados que consideraran que las capacidades psíquicas y mentales tenían sustento sobre una estructura material como el cerebro y no sobre un centro espiritual. Muchas personas se vieron obligadas a marcharse a otros países, a abandonar sus investigaciones o, por otro lado, a tener que aceptar los postulados de la Iglesia sobre las alteraciones basadas en un sustrato espiritual para que la Santa Inquisición no arremetiera contra ellos.

Toda la gran laguna de conocimiento que se produjo durante la Edad Media respecto al estudio de la afasia, se recuperó tras el gran impulso para la ciencia que supuso la llegada del Renacimiento. Aquí se produce un proceso de consolidación mayor de la existencia de un origen cerebral en la afasia de mano de autores como Nicolo Massa (1485-1569) y Francisco Arceo (1543-1573), que observaron casos de afasia tras un daño cerebral. Por otro lado, comienza a realizarse ya una distinción meridianamente lúcida entre las alteraciones del habla que tienen origen en un déficit amnésico y aquellas cuyo origen radica en la parálisis del órgano de la lengua.

Comenzamos nuestro recorrido sobre los primeros trabajos de la neuropsicología considerando el primer estudio relevante que se realiza sobre el análisis de la afasia y que se considera el centro de partida en las investigaciones del trastorno del lenguaje, el estudio realizado por Johan A. P. Gesner (1738-1801). Gesner (1769) realizó un trabajo bastante concienzudo sobre las alteraciones en las funciones cerebrales que dan lugar a los déficits del lenguaje. De su trabajo se puede sacar un primer acercamiento a la teoría asociacionista de la afasia de la neurología dominante en esa época, que consideraba que el trastorno era una incapacidad para relacionar el signo lingüístico con una imagen o idea a nivel mental. Él se centró en establecer la distinción entre las alteraciones del lenguaje y las alteraciones de la memoria y, por otro

lado, la incapacidad de producción del lenguaje por la ruptura entre los conceptos y símbolos que los representan.

En 1800 se tenía conocimiento de las tipologías clínicas de afasia más habituales y se había conceptualizado cuáles eran las disociaciones de las sintomatologías más importantes. Debemos tener en cuenta que el abordaje de la disociación es algo característico de la investigación neuropsicológica de nuestra época, sin olvidar que ya en el siglo XVII este concepto había sido propuesto por autores como Rommel.

Peter Rommel (1643-1708) se caracterizó por hacer un estudio pormenorizado de un paciente con una afasia motora que presentaba una sintomatología bastante grave, donde existía una disociación entre la capacidad de repetición y de producción oral. Ciertamente, observó que este paciente no podía repetir las palabras, pero sí podía emitir secuencias de palabras como, por ejemplo, rezar una oración, que había aprendido en la infancia y que estaban automatizadas.

Todavía no se había descrito muchos síndromes afásicos que se entendían como más leves, como el agramatismo, y otros más graves como era la afasia sensorial.

Durante el inicio del siglo XIX se lleva a cabo el intento de relacionar las funciones mentales con su sustrato neuroanatómico, es decir, con el cerebro. Esta idea parte de la tradicional disociación o separación entre mente y cerebro que venía trabajándose desde los primeros estudios de la época clásica griega, con personajes como Alcmeón de Crotona.

Pero después de todo el recorrido que aquí se ha hecho, Franz Joseph Gall (1758-1828) fue el primero que puso el énfasis y sentó las bases neuropatológicas de la afasia. Tras conocer sus investigaciones, fue expulsado de Viena y de la Iglesia Católica por punto de partida materialista, pues consideraba que la mente era la consecuencia material del funcionamiento del cerebro. Por supuesto, como se ha mencionado en líneas anteriores al hablar de la Edad Media, este pensamiento era totalmente contrario a lo que la Iglesia declaraba en aquel momento, considerando que el lenguaje y el pensamiento eran dos aspectos de contenido espiritual. Gall le da al cerebro un papel nuclear en el funcionamiento mental, estableciendo una estructura formada por distintas funciones mentales que tenían su ubicación en las diferentes áreas en las que él dividió el cerebro, sin embargo, estas funciones no eran homogéneas. Consideraba

que las dos áreas del lenguaje, expresión verbal y memoria verbal, se ubicaban en los lóbulos frontales, sin embargo, no tuvo en consideración establecer la distinción de las consecuencias de una lesión en el hemisferio derecho o izquierdo. Esta forma de conceptualizar las funciones mentales y el cerebro impidió su ingreso como miembro en la Academia Francesa.

Jean Baptiste Bouillaud (1796-1881) fue la persona que defendió la postura de Gall de una forma más contundente. Bouillaud argumentaba que la observación de diferentes trastornos del lenguaje suponía una evidencia científica para defender una estructura en mosaico del cerebro. Elaboró diferentes pruebas clínicas y neuropsicológicas para poder diagnosticar los distintos tipos de trastornos, de hecho, hizo una clasificación muy pormenorizada de dos grupos de cuadros afásicos:

- Afasia expresiva pura (afemia según Broca).
- Afasia amnésica.

También estableció diferencias entre lenguaje interno y lenguaje externo, posteriormente propuesto por otros autores como Chomsky.

El primer patrón de alteración y los primeros datos de afasia en bilingües encontrados en la literatura de la época han sido desarrollados por Lordat (1773-1870), quien realizó un estudio de la afasia motora. En este caso, observó que un paciente bilingüe perdió la capacidad para expresarse en la segunda lengua tras sufrir un ictus, mientras que su lengua materna estaba completamente preservada.

A lo largo del siglo XIX se produce una enorme cantidad de acontecimientos que van a suponer un avance gigantesco para el estudio neuropsicológico de trastornos como los del lenguaje, pero no todas las ideas fueron bien recibidas por todos los sectores de la medicina dado que eran demasiado innovadoras para algunos pensadores del momento o simplemente porque se consideraban imprudencias teóricas. Por un lado, se va estableciendo la relación entre lenguaje e inteligencia, aunque es cierto que la mayoría defiende que ambos fenómenos son independientes (Gall, Lordat). Se conoce la existencia de las diferentes sintomatologías encontradas en los distintos cuadros clínicos de la afasia.

Llegamos al momento donde autores cruciales para la neuropsicología, como Broca (1824-1880), comienzan a establecer relaciones entre afasia y lesión del

hemisferio izquierdo. En un inicio todos estos descubrimientos se transmitían a través de convenciones o en forma de reuniones privadas, porque no estaban seguros de cuán fiable eran sus estudios y, por otro lado, como es habitual, por el miedo al rechazo por parte de la comunidad médica.

Los objetivos principales de la Neuropsicología clásica son básicamente dos:

- I. Establecer el correlato anatomopatológico y anatomofuncional entre las lesiones cerebrales y los trastornos mentales.
- II. Establecer clasificaciones para ordenar la gran cantidad de trastornos existentes.

3. Autores y trabajos más relevantes.

La primera vez que se tiene constancia en la literatura científica del término neuropsicología fue en el mes de abril del año 1913 en la conferencia impartida por Osler en el Hospital John Hopkins¹⁴, pero fue Lashey en 1988 el autor que más difundió el término neuropsicología, gracias al comienzo de una investigación neuropsicológica. La idea que tenían en mente era la construcción de una ciencia del comportamiento humano que se basara en el funcionamiento cerebral, quedando definida como una nueva rama de la ciencia cuya finalidad es investigar el papel de los sistemas cerebrales particulares en las formas complejas de actividad mental¹⁵.

Manning¹⁶ establece *cuatro períodos en la historia de la neuropsicología desde sus inicios hasta nuestros tiempos. El primer período se inicia hacia la mitad del siglo XIX y llega hasta principios del siglo XX y se caracterizó por la creación de modelos (diagram-makers) que intentaban reproducir el funcionamiento mental humano*. Las ideas y modelos que se propusieron en esta etapa tuvieron fuertes críticas, como no podía ser de otro modo, por parte de muchos autores que seguían otra orientación teórica dentro de la psicología denominada *escuela dinámica* (Hughlins-Jackson, Marie, Pick, Head y Goldstein) que seguiría en auge hasta los años 40 del siglo XX. Desde mediados de los cuarenta y hasta la década de los sesenta, surge un tercer período caracterizado por la elaboración de una nueva metodología basada en el estudio de grupos. El cuarto período se refiere a los últimos treinta años de la disciplina, donde conceptualiza una neuropsicología partiendo de una perspectiva cognitiva, al contrario que como se había desarrollado en sus orígenes.

El localizacionismo.

Las investigaciones de Broca se enmarcan en el primer período histórico de la neuropsicología y sienta las bases del localizacionismo¹⁴. En 1861, Broca mostró un estudio autópsico en la Sociedad de Antropología, donde el tema de debate era la relación entre las características cerebrales como el tamaño, la forma y la inteligencia. El paciente tenía una lesión masiva en el hemisferio izquierdo que muchos académicos de la época señalaron como el origen de la incapacidad del habla del paciente, sin embargo, Broca argumentó que la causa de la pérdida del habla se debía a una lesión frontal del hemisferio izquierdo.

En 1865, Broca estableció su postulado sobre las bases neuroanatómicas de las alteraciones en la producción del lenguaje, partiendo de los estudios realizados y comprobados con varios de sus pacientes, a la cual denominó *afemia*. Consistía en un cuadro clínico caracterizado por la pérdida de la capacidad de producción del lenguaje, pero sin haber problemas en el aparato articulatorio del lenguaje ni en las funciones intelectuales. Estableció que esto se producía tras una lesión en la tercera circunvolución frontal izquierda. Con todo esto se consolidó las bases neuroanatómicas del lenguaje y lo que hoy en día se conoce como *afasia de Broca*.

La gran relevancia que tuvo Broca está en haber sido el primero en demostrar la relación entre una función cognitiva superior y una zona concreta de la corteza cerebral en el hemisferio izquierdo, dando lugar a un nuevo paradigma científico a la hora de investigar en este campo que postula una forma más metódica y estructurada en el estudio de la afasia.

El trabajo de Broca, como dijimos anteriormente, se centra en el estudio de las alteraciones relacionadas con la producción del lenguaje, sin embargo, Henry C. Bastian (1837-1915) caracteriza la existencia de las alteraciones en el ámbito de la comprensión, de forma anticipatoria a Wernicke (1848-1905) y hace una distinción entre dos formas de alteraciones del lenguaje adquiridas: la afasia y la amnesia del lenguaje, que son dos entidades que presentan síntomas distintos y diferentes localizaciones en el cerebro. Para diferenciar las alteraciones del lenguaje de las de la escritura y de la lectura, empleó unos diagramas que presentaban centros de procesamiento (articulación, escritura, auditivo y visual verbales) interconectados.

En 1874, Wernicke, uno de los máximos exponentes del localizacionismo, determinó que la afasia sensorial era una entidad clínica propia, ubicando su sustrato neuroanatómico en la parte posterior del lóbulo temporal (primera circunvolución temporal izquierda), lo cual se manifestaba en la pérdida de la comprensión verbal o auditiva. Por otro lado, también hay que reconocerle como el creador de una teoría general sobre la afasia que establecía la relación entre cada uno de los componentes del lenguaje y un área cerebral concreta. Según él, la afasia era un trastorno donde sólo estaba afectado el lenguaje, pero era posible que presentara una cierta sintomatología asociada que no tuviera relación con el lenguaje y, por lo tanto, no se consideraría como parte de la afasia. El modelo que elaboró predecía la existencia de algunos cuadros clínicos no explorados hasta entonces, los cuales eran dependientes de la zona de origen de la lesión. Cuando la lesión estaba en alguno de los dos centros del lenguaje (motor o sensorial) daba lugar a *afasias centrales*; por otro lado, cuando el daño se encontraba en las áreas de conexión entre ambos centros daba lugar a *afasia de conducción*, donde la sintomatología presentaba mayor gravedad por la incapacidad del paciente para llevar a cabo ejercicios de repetición de palabras¹⁵.

Después de Wernicke comenzaron otras posturas teóricas no localizacionistas que consideraban la afasia como una alteración generalizada que afectaría a otras funciones cognitivas y no sólo al lenguaje, como Trousseau o Goldstein.

El modelo asociacionista de Wernicke fue muy exitoso, hasta el punto de que otros autores como Charcot (1825-1893) y Bastian lo tienen en cuenta para elaborar sus propios paradigmas. Se encuentran también diversos casos clínicos que ponen de manifiesto la existencia de distintas disociaciones y esto supone un hecho fundamental para la ulterior aparición del enfoque del procesamiento de la información.

A continuación, otro autor relevante es Lichteim (1845-1928), quien se basa en el modelo de Wernicke y lo desarrolla en mayor profundidad dando lugar a un esquema de funcionamiento cerebral que cuenta con tres centros diferentes para el lenguaje y sus respectivas rutas de conexión. Los centros que acabamos de mencionar son:

- El centro motor de la palabra.
- El centro auditivo de la palabra.
- El centro de elaboración de los conceptos.

Según su autor, la afasia se produciría por la desconexión de alguno de estos centros.

Actualmente, los síndromes de la afasia motora transcortical y de la afasia sensorial transcortical están basados en este modelo. Debemos tener en cuenta que también se preocupó por no olvidarse de uno de los aspectos fundamentales del lenguaje, su aprendizaje. Hoy en día, el trabajo de Lichtheim se tiene en gran estima por su validez y es comparable a los modelos de la neuropsicología cognitiva actual, por la forma parecida de estructurar sus investigaciones¹⁵.

Los trabajos propuestos por Wernicke y Lichtheim, se crearon para generar cierto orden y rigor metodológico en el estudio de las afasias, pero el inconveniente se encontraba en que reducían una función tan compleja como el lenguaje a una simple agrupación de imágenes verbales y los trastornos que de ahí se producían, se relacionaban con la pérdida de dichas imágenes¹⁴.

Dejerine, por otra parte, contribuyó a la diferenciación de dos tipos de afasia de Broca, consideró que la existencia de una lesión subcortical permitiría la preservación del lenguaje subvocal, del mismo modo que una lesión a nivel cortical lo alteraría¹⁷.

En el segundo período histórico de la neuropsicología se trata el concepto de afasia desde otro punto de vista teórico más global y no tan localizacionista. Aquí cabe destacar a Hughlings Jackson (1835-1911), que tuvo una postura completamente opuesta respecto a los conocimientos que hasta entonces se había postulado sobre la afasia. Jackson consideraba que no era una metodología correcta el hecho hacer uso de diagramas para explicar todo lo que acontece con el lenguaje y en el cerebro de los pacientes que tienen afasia. Negó la existencia de los centros que se habían postulado como responsables de determinadas funciones del lenguaje por parte de otros autores como Broca y Wernicke, al igual que la clasificación establecida entre afasias sensoriales y motoras. Jackson consideraba que los términos empleados en los modelos de diagramas no eran adecuados puesto que no permitían ver las alteraciones de las funciones observables. Él pensaba que se había sobrevalorado la posición localizacionista neuropsicológica respecto al estudio de la afasia, dando pie a entender el funcionamiento cognitivo como una unidad global no divisible y, por lo tanto, no analizable en diferentes lugares a partir de una lesión.

Luria (1902-1977) es uno de los autores más relevantes de la neuropsicología actual. Ha sido uno de los mayores críticos de los modelos asociacionistas partiendo del cuestionamiento hacia uno de los presupuestos teóricos básicos que consistía en la afirmación que se puede determinar de forma altamente precisa la localización de las funciones y disfunciones. También afirmaba que lo conocido hasta el momento respecto a este tema no se basaba en datos empíricos, sino en meras especulaciones¹⁴.

A pesar de la crítica de Luria, es cierto que hoy en día podemos ver cómo algunas ideas actuales en las que se sustenta el enfoque cognitivo que provienen de épocas anteriores pueden considerarse válidas. De hecho, a partir de ahí nace lo que actualmente se denomina enfoque psicolingüístico en el estudio de la afasia.

La Neuropsicología en sus orígenes.

En los inicios de lo que hoy podríamos denominar neuropsicología clásica, la forma en la que se estudiaba las alteraciones partía de la metodología de caso único. Sin embargo, la metodología que caracteriza este período clásico se sustenta en tres pilares básicos¹⁴:

- a) Enfatizar el estudio de grupos como la metodología más adecuada para estudiar la relación que se establece entre lesiones anatómicas y alteraciones funcionales del lenguaje, dejando de lado el estudio de casos únicos.
- b) Empezar a diseñar y elaborar tests y baterías neuropsicológicas estandarizados para cuantificar los trastornos del lenguaje.
- c) Introducir la idea de “grupo de control” para poder comparar los resultados obtenidos por el grupo experimental en las distintas tareas realizadas con una serie de personas de características sociales, culturales y personales similares, pero sin ningún tipo de alteración del lenguaje.

Esta perspectiva metodológica para abordar la clasificación de las afasias que se basa en las dos áreas principales del lenguaje: Broca y Wernicke, que se sitúan anterior y posteriormente a la cisura de Silvio, respectivamente (zona donde se encuentra el acueducto de Silvio). Dependiendo de los síntomas que presentara el paciente, se podía calcular la localización de la lesión después de haberlo ubicado en un cierto cuadro afásico. Por lo tanto, dentro de la neuropsicología clásica lo principal estaba en la localización de la lesión y el tamaño de esta, sin embargo, en los tiempos actuales las técnicas de neuroimagen (tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética, etc.) permiten llevar a cabo esta tarea de forma mucho más precisa, eficaz y fiable, con lo cual éste deja de ser el objeto de interés de la neuropsicología contemporánea.

Al interés anteriormente mencionado por parte de la neuropsicología clásica, otro objetivo prioritario era el establecimiento de síndromes, dicho de otro modo, la agrupación los pacientes que muestran unos síntomas parecidos dándoles la misma etiqueta. Este punto de vista tenía sentido en ese momento si tenemos en cuenta el período histórico que había y si entendemos que la neuropsicología ahí estaba naciendo, teniendo como finalidad tratar dar un orden lógico a la gran cantidad y variedad de manifestaciones conductuales que se producía en la práctica clínica.

Según Nelson¹⁴ *este momento inicial de naturaleza descriptiva en el surgimiento de la neuropsicología provocó la creación de un determinado número de agrupaciones o síndromes utilizando una clasificación dicotómica de naturaleza neuroanatómica*. El trabajo de incluir a distintos pacientes en un grupo o en una entidad clínica relacionada con su sintomatología mostró ser una labor mucho más complicada de lo que se pensaba. Comenzaron a producirse estudios de casos que se diagnosticaron dentro de una categoría determinada pero que se presentaban con síntomas muy variados teniendo en cuenta a otros pacientes que estaban categorizados dentro de la misma entidad clínica.

4. Discusión y conclusiones.

Franz Joseph Gall fue el primero que puso el énfasis y sentó las bases neuropatológicas de la afasia. Otorga un papel nuclear en el funcionamiento mental,

estableciendo una estructura formada por distintas funciones mentales que tenían su ubicación en las diferentes áreas en las que él dividió el cerebro.

Jean Baptiste Bouillaud fue la persona que defendió la postura de Gall de una forma más contundente.

Las investigaciones de Broca se enmarcan en el primer período histórico de la neuropsicología y sienta las bases del localizacionismo. En 1874, Wernicke, uno de los máximos exponentes del localizacionismo, determinó que la afasia sensorial era una entidad clínica propia, ubicando su sustrato neuroanatómico en la parte posterior del lóbulo temporal (primera circunvolución temporal izquierda), lo cual se manifestaba en la pérdida de la comprensión verbal o auditiva.

Después de Wernicke comenzaron otras posturas teóricas no localizacionistas que consideraban la afasia como una alteración generalizada que afectaría a otras funciones cognitivas y no sólo al lenguaje, como Trousseau o Goldstein.

Otro autor relevante es Lichteim, quien se basa en el modelo de Wernicke y lo desarrolla en mayor profundidad dando lugar a un esquema de funcionamiento cerebral que cuenta con tres centros diferentes para el lenguaje y sus respectivas rutas de conexión.

Luria es uno de los autores más relevantes de la neuropsicología actual. Ha sido uno de los mayores críticos de los modelos asociacionistas partiendo de la crítica hacia uno de los presupuestos teóricos básicos que consistía en la afirmación que se puede determinar de forma altamente precisa la localización de las funciones y disfunciones.

A modo de conclusión, vemos que, durante el siglo XIX, la mayoría de los autores defienden sus trabajos en el seno de la teoría localizacionista, o sea, bajo el supuesto de la neurología asociacionista. Ésta tenía dos supuestos teóricos básicos: el psicológico y el neuroanatómico. El primero hacía referencia a un punto de vista componencial de la estructura cerebral y el segundo proponía una relación entre las distintas zonas cerebrales y las diferentes actividades en las que se articulaba la función lingüística. Ésta fue la corriente más adoptada por los neurólogos de la época en países como Francia (Dejerine), Alemania (Wernicke y Lichteim) e Inglaterra (Bastian).

Sin embargo, como hemos visto, hay también autores de esa época (Jackson y Head) que sugirieron otro nivel de explicación en sus estudios sobre afasia y creyeron más oportuno adoptar un enfoque centrado en el funcionamiento cognitivo global.

5. Referencias bibliográficas.

1. Ballesteros S. Memoria humana: investigación y teoría. *Psicothema*, 1999; 11 (4): 705-723.
2. Fombuena N G. Normalización y validación de un test de memoria en envejecimiento normal, deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. Barcelona: Universitat Ramon Llull; 2013.
3. Zapata L F. Memoria de trabajo y rendimiento académico en estudiantes de primer semestre de una universidad de la ciudad de barranquilla. *Psicología desde el Caribe* 2009; 23: 67-82.
4. Casanova P. La memoria. Introducción al estudio de los trastornos cognitivos en el envejecimiento normal y patológico. *Revista de Neurología* 2004; 38 (5): 469-472.
5. Mestre E, Samper G, Frías N. Procesos cognitivos y emocionales predictores de la conducta prosocial y agresiva: La empatía como factor modulador. *Psicothema* 2002; 4 (2): 227-232.
6. Navarro M. Procesos cognitivos y aprendizaje significativo. Comunidad de Madrid: Consejería de Educación, Viceconsejería de Organización Educativa; 2008.
7. Fuenmayor G, Villasmil Y. La percepción, la atención y la memoria como procesos cognitivos utilizados para la comprensión textual. *Revista de Artes y Humanidades UNICA* 2008; 9 (22): 187 - 202.
8. Pérez T A. Memoria versus olvido paradoja de internet. *Universum* 2016; 31(1): 31-44.
9. Worchel S, Cooper J, Goethals G, Olson J. *Psicología Social*. Madrid: Ediciones Paraninfo S.A.; 2002.
10. Torres JS. *Procesos psicológicos básicos*. Nueva York: McGraw Hill; 2006.
11. Ovejero A. *Psicología social e identidad: dificultades para un análisis psicosociológico*. Papeles del CEIC 2015; 2: 1-17.
12. Threadgold E, Marsh J, McLatchie N, Ball L. Background music stints creativity: Evidence from compoundremote associate tasks. *Appl. Cognit. Psychol.* 2019; 33: 873–888.
13. Fuenmayor G, , Villasmil Y. La percepción, la atención y la memoria como procesos cognitivos utilizados para la comprensión textual. *Revista de Artes y Humanidades UNICA* 2008; 9 (22): 187-202.
14. Almagro Y. *Estudio del componente léxico y morfosintáctico en pacientes afásicos bilingües del catalán y del castellano*. [Tesis Doctoral]. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili; 2003.
15. Luria A R. *El cerebro en acción*. Barcelona: Fontanella; 1979.
16. Manning L. *Introducción a la neuropsicología clásica y cognitiva del lenguaje*. Madrid: Trotta; 1992.
17. Benton A. *Exploring the history of Neuropsychology*. New York: Oxford University Press; 2000.